

Г. А. Викторов

МАТЕРИАЛЫ ПО СИСТЕМАТИКЕ НАЕЗДНИКОВ ТРИБЫ
OPHIONIINI (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE)[G. A. VICTOROV. ON THE TAXONOMY OF ICHNEUMON-WASPS
OF THE TRIBE OPHIONIINI (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE)]

При обработке материалов по роду *Ophion* F. в коллекциях Зоологического музея МГУ и Зоологического института АН СССР мною был обнаружен ряд экземпляров, относящихся к родам *Simophion*, *Clistorapha* и *Boethoneura*, описанных Кашменом (Cushman, 1947) из аридных областей Сев. Америки. При выяснении систематического положения указанных форм пришлось неизбежно затронуть изучением другие роды трибы *Ophioniini* и несколько дополнить и видоизменить родовые диагнозы, данные Кашменом (1947). Полученные результаты и являются содержанием настоящей статьи.

Считаю своим приятным долгом выразить глубокую признательность д-ру Г. Таунсу (Зоологический музей Мичиганского университета) за любезную присылку североамериканских представителей указанных выше родов, а также В. В. Попову (Зоологический институт АН СССР) и А. Н. Желоховцеву (Зоологический музей МГУ) за предоставление возможности работать с коллекциями и за ценные советы.

В своей родовой ревизии трибы *Ophioniini* Кашмен описал ряд новых родов, близких к *Ophion*, но отличающихся от него утолщенным и изогнутым основанием радиальной жилки. При обработке коллекционных материалов оphiонин мною были обнаружены представители некоторых из этих родов в нашей фауне. С другой стороны, утолщение основания радиуса уже давно отмечалось для некоторых видов *Ophion*: *O. parvulus* Kriechbaumer (1879), *O. pravinervis* Kokujev (Кокуюев, 1906), *O. boguschi* Meyer и *O. telengai* Meyer (Мейер, 1935). Все это заставило изучить представителей различных видов *Ophion* и близких к нему родов для выяснения обоснованности выделения последних.

Проведенное исследование показало, что роды *Eremotylus*, *Simophion*, *Clistorapha* и *Boethoneura* отличаются от *Ophion* рядом признаков. Характерной особенностью жилкования их крыльев является утолщенное и изогнутое под углом основание радиальной жилки (рис. 1, 2, 3, 4), тогда, как среди видов *Ophion*, даже при утолщении этой жилки подобного изгиба не наблюдается (рис. 5). Кроме того, для всех вышеуказанных родов характерна равномерная изогнутость дискокубитальной жилки, отсутствие боковой веточки и параллельность проксимальной части дискокубитальной и базальной жилок, тогда как у большинства видов *Ophion* они сближаются по направлению к костальному краю крыла, а дискокубитальная жилка надломлена и имеет боковую веточку (рис. 6). Некоторые виды являются исключением (*O. mirsa* Shestk., *O. buchariensis* Meyer), но у них (рис. 7) радиальная жилка не утолщена и не изогнута в основа-

нии. Интересны различия в строении грудного отдела. У всех родов группы *Ophion* наблюдается процесс постепенного надвигания проксимальной части промежуточного сегмента на заднегрудной постнотум,¹ причем это происходит по-разному в различных родах.

У представителей *Ophion* в основании промежуточного сегмента развиты два боковых выступа, направленных вперед и подходящих почти вплотную к заднещитику. Между ними образуется впадина (рис. 8).

Рис. 1. *Eremotylus marginatus* Jur., переднее крыло.
а — вершина дискокубитальной ячейки.

Рис. 2. *Simophion calvus*, sp. n., переднее крыло.
а — вершина дискокубитальной ячейки.

Подобное положение наблюдается у большинства изученных мною видов (*O. luteus* L., *O. impressus* Thunb., *O. internigrans* Kok., *O. semipullatus* Kok. и др.). У некоторых видов промежуточный сегмент придвигается на всем протяжении к заднещитику, так что ямка в его основании выражена или очень слабо (например, у *O. buchariensis* Meyer), или совсем отсутствует (*O. telengai* Meyer).

Рис. 3. *Clistorapha ventosa*, sp. n., переднее крыло.
а — вершина дискокубитальной ячейки.

Рис. 4. *Voethoneura boguschi* Meyer, переднее крыло.
а — вершина дискокубитальной ячейки.

Иначе обстоит дело у других родов. Там, в отличие от *Ophion*, постнотум часто остается обнаженным на всем протяжении, а на его поверхности развиты продольные боковые утолщения, прирастающие сзади к промежуточному сегменту (рис. 9, 10, 11). И здесь часто наблюдается надвигание промежуточного сегмента на постнотум заднегруды, но оно происходит по прямой линии, без выступов.

¹ Этот склерит, как я уже отмечал ранее (Викторов, 1957), ошибочно отнесен Кашменом (Cushman, 1947) в состав промежуточного сегмента и назван им базальным сужением последнего.

Все сказанное убеждает в обособленности родов *Eremotylus*, *Simophion*, *Clistorapha* и *Boethoneura* от *Ophion*. Из видов последнего с ясно утолщенным основанием радиуса *O. boguschi* Meyer следует отнести к роду *Boethoneura*, тогда как прочие (*O. pravinervis* Kok., *O. telengai* Meyer) по совокупности признаков должны быть с полным основанием сохранены в его составе.

Вполне обоснованно восстановлена Кашменом (1947) родовая самостоятельность *Stauropoctonus bombycivorus* Gr., включенного в состав

Рис. 5. *Ophion pravinervis* Kok., переднее крыло.

Рис. 6. *Ophion impressus* Thunb., переднее крыло.

Eremotylus Сеплигети (Szepligeti, 1905) и оставленного там Мейером (1935).

Заслуживает обсуждения положение рода *Apatophion*, описанного Шестаковым (1926) по новому виду *A. mirsa* из Ирана. Позднее Мейер (1935) включил его в состав *Ophion*. В своей родовой ревизии офиионин Кашмен (1947) присоединился к этому мнению, но в дополнениях к той же работе изменил свою точку зрения и на основании изучения *Hellwigiella similis* Szepł. пришел к выводу о родственности этих форм и включил *Apatophion mirsa* в род *Hellwigiella*.

Мне удалось изучить тип *A. mirsa*, а также несколько экземпляров этого вида, собранных позднее в Туркменинии и Таджикистане. Кроме того, среди сборов Н. Зарудного из юго-западного Ирана мною были обнаружены экземпляры вида *Hellwigiella*, весьма близко напоминающего *H. nigripennis* Szepł. При полном сходстве с описанием в пластических признаках и окраске отличия наблюдаются

только в скульптуре мезоплевр: в описании они гладкие, а у изученных экземпляров они гладкие лишь в верхней части, а в нижней тонко морщинистые. Сравнение указанных видов убедило меня в том, что они принадлежат к разным родам; *A. mirsa* по всем существенным признакам (отсутствие постпекторального кия, наличие боковых ямок при основании второго брюшного тергита, строение жвал и промежуточного сегмента) является типичным представителем рода *Ophion*, а по строению мужских гениталий приближается к *Ophion impressus* Thunb. Напротив, изученные экземпляры *Hellwigiella* резко отличаются от видов *Ophion* наличием постпекторального кия, окаймленным с боков щитиком, грубо морщинистой структурой промежуточного сегмента. Из других представителей трибы они наиболее сходны с *Barytatocephalus* Schulz (= *Barycephalus* Brauns).

В своей известной сводке Мейер (1935) вслед за Сеплигети (1905) включил в состав трибы *Ophionini* род *Hellwigia* Gravenhorst. Кашмен (1947) с полным основанием выступил против такого объединения и вслед

Рис. 7. *Ophion buchariensis* Meyer, переднее крыло.

за Таунсом склонен отнести этот своеобразный род к трибе *Campoplegini*. Проведенное мною беглое сравнение *Hellwigia elegans* Grav с некоторыми представителями кампоплегин заставляет меня не согласиться с этим мнением. Помимо aberrантного строения усиков и жилкования, *Hellwigia*

Рис. 8. *Ophion impressus* Thunb., вершина груди сверху.

a — заднещитик; *b* — постнотум заднегруди; *v* — промежуточный сегмент.

отличается от кампоплегин наличием у самцов единого синтергума на вершине брюшка (у кампоплегин имеются вместо этого парные синтергиты), своеобразным строением субгенитальной пластинки, базального кольца¹ и дигитуса вользелл. На основании сказанного мне представляется наиболее обоснованным выделение *Hellwigia* в самостоятельную трибу, как это делал Шмидекнехт (Schmiedeknecht, 1908), а позднее Шедивый (Šedivý, 1956).

Неясным остается положение рода *Stenophthalmus*, описанного Сеплигети (1905) по двум видам из Сибири и Алжира. Шестаков (1926) добавил к их числу третий вид — *S. andalusiacus* Shest. из Испании. Изучение типа последнего показало, что этот вид представляет собой типичного представителя *Ophion* с резко вздутой головой, напоминающего среднеазиатского *Ophion cephalotes* Meyer. В сводке Мейера (1935) *Stenophthalmus* объединен с *Varycephalus* Brauns. Для окончательного выяснения статуса этого рода необходимо изучение типов *S. algiricus* и *S. sibiricus* Szepligeti, чего, к сожалению, мне сделать не удалось.

Чтобы охватить все роды трибы *Ophionini* отечественной фауны, необходимо сказать несколько слов о *Coracophion* Shestakov. Этот род

Рис. 9. *Simophion calvus*, sp. n., вершина груди сверху.

Обозначения те же, что на рис. 8.

Рис. 10. *Clistopapha ventosa*, sp. n., вершина груди сверху.

Обозначения те же, что на рис. 8.

был неправильно включен Мейером (1935) в состав трибы *Anomalonini* (*Therionini*). Кашмен (1947) с полным основанием отнес его к *Ophionini* и установил его идентичность с *Aglaophion* Cameron.

¹ Хотя в последнее время в глоссарии мужских гениталий насекомых Миченером (Michener, 1956) предложена иная терминология, в настоящей работе используется более старая терминология Снодграсса (Snodgrass, 1941), чтобы сохранить преемственность с предыдущими работами автора (Викторов, 1957, 1958).

В целом, в настоящее время фауна СССР включает 9 родов трибы *Ophionini*, для различения которых может служить приводимая ниже таблица. К числу признаков, общих, по-видимому, для всей трибы, следует отнести слияние двух вершинных тергитов брюшка у самцов в единый синтергум и сплошное базальное кольцо в мужских гениталиях, что наблюдалось мною у всех изученных родов (самцы *Aglaophion* и *Staurooctonus* остались мне не известными).

- 1 (4). Птеростигма очень узкая, постепенно переходящая дистально в костальный край крыла. Мезоплевры в средней части с продольным вдавлением.
- 2 (3). Вершина наличника отогнута кверху. Жвалы не скручены вокруг продольной оси, так что их зубцы расположены один над другим.

Рис. 11. *Boethoneura boguschi* Meyer, вершина груди сверху. Обозначения те же, что на рис. 8.

Рис. 12. *Clistorapha ventosa*, sp. n., ventральная поверхность среднегруди. *a* — препекторальный киль; *b* — постпекторальный киль.

- Затылочный киль развит. Вторые вертлуги задних ног на вершине без зубца *Aglaophion*, Cameron (= *Coracophion* Shestakov).
- 3 (2). Вершина наличника не отогнута кверху. Жвалы скручены вокруг продольной оси, так что их зубцы расположены в горизонтальной плоскости. Затылочный киль отсутствует. Вторые вертлуги задних ног на вершине с острым зубцом *Staurooctonus* Brauns.
 - 4 (1). Птеростигма широкая, резко суженная при переходе в костальный край крыла. Мезоплевры без продольного вдавления.
 - 5 (6). Жвалы резко сужены к вершине. Переднегрудной синус¹ узкий. Дыхальцевый склерит не виден снаружи. Вершинная часть дискокубитальной ячейки с лишенным опушения окошечком, поверхность которого несет склеротизованные участки или лишена их *Enicospilus* Stephens.
 - 6 (5). Жвалы слабо сужены к вершине. Переднегрудной синус широкий. Дыхальцевый склерит виден снаружи. Вершинная часть дискокубитальной ячейки без лишенного опушения окошечка.
 - 7 (10). Основание радиальной жилки в переднем крыле не изогнуто под углом и в большинстве случаев не утолщено (рис. 6). При его утолщении (рис. 5) основание дискокубитальной и базальная жилка сближены с передним краем крыла.

¹ Синус — щель за верхним задним углом переднеспинки у основания крыла (Cushman, 1947; Виктор, 1957).

- 8 (9). Простые глазки маленькие, удаленные от сложных глаз на расстояние, в несколько раз превышающее их диаметр. Постпекторальный киль развит. **Barytatocephalus** Schulz (= *Barycephalus* Brauns.)
- 9 (8). Простые глазки крупные, удаленные от сложных глаз на расстояние, не превышающее их диаметра. Постпекторальный киль отсутствует **Ophion** Fabricius.
- 10 (7). Основание радиальной жилки в переднем крыле утолщено и изогнуто под углом. Дискокубитальная жилка равномерно изогнутая, ее основание параллельно базальной жилке (рис. 1—4).
- 11 (12). Радиальная ячейка укороченная, сильно удаленная от вершины крыла (рис. 2). Препекторальный киль более или менее редуцирован, развит только на вентральной поверхности среднегруди и отсутствует на боках или совсем отсутствует **Simophion** Cushman.
- 12 (11). Радиальная ячейка не укороченная, почти достигает вершины крыла или слегка удалена от нее (рис. 1, 3, 4). Препекторальный киль полностью развит.
- 13 (14). Постпекторальный киль ясно выражен (рис. 12) **Clistorapha** Cushman.
- 14 (13). Постпекторальный киль отсутствует (иногда на его месте имеется слабая морщинистость).
- 15 (16). Крылья с длинным и густым опушением (рис. 1, а). Щитик полностью окаймлен валиком. Промежуточный сегмент с резкими киллями и грубой продольной морщинистостью на вершине **Eremotylus** Foerster.
- 16 (15). Крылья с коротким и значительно более редким опушением (рис. 4, а). Щитик не окаймлен валиком или последний развит только в основании. Промежуточный сегмент с более тонкой скульптурой, кили иногда совсем отсутствуют **Boethoneura** Cushman.

Для экономии места я ограничусь подробными описаниями лишь тех родов, которые впервые отмечены для нашей фауны, и необходимыми дополнениями диагнозов прочих родов.

Род SIMOPHION CUSHMAN

Г о л о в а. Простые глазки крупные, удаленные от сложных глаз на расстояние, не большее своего диаметра. Затылочный киль развит на всем протяжении. Наличник короткий, вершина его срезана, иногда вогнута. Верхняя губа выдается за вершину наличника. Жвалы слабо сужены к вершине. — Г р у д ь. Переднегрудной синус открытый, обнажающий дыхальцевый склерит. Вентральная поверхность среднегруди¹ без постпекторального кила и с сильно редуцированным препекторальным килем, выраженным, как правило, лишь на вентральной поверхности, а иногда совершенно отсутствующим. Промежуточный сегмент (рис. 9) без килей, плоский, постепенно понижающийся от основания к вершине. Основание его не доходит до заднешитика, оставляя открытой полоску заднегрудного постнотума, на которой развиты два боковых продольных возвышения. Крылья (рис. 2) с чрезвычайно коротким и редким опушением, так что поверхность их кажется совершенно голой. Радиальная ячейка в большей или меньшей степени укорочена и удалена от вершины крыла. Основание радиуса сильно утолщено и изогнуто под углом. Дискокубитальная жилка в своей проксимальной части почти параллельна базальной, равномерно изогнута и лишена боковой веточки. Коготки ног густо зазубрены. — Б р ю ш к о. Второй тергит с ясными боковыми ямками в основании; его дыхальца расположены посередине или слегка за серединой. В мужских гениталиях парамеры сращены дорзально, с ясным швом между ними.

Simophion calvus Victorov, sp. n.

Простые глазки крупные, слегка отстоящие от сложных глаз (рис. 13, б). Последние с глубокой вырезкой на внутренних орбитах. Лицо слегка суженное книзу, блестя-

¹ После работы Ричардса (Richards, 1956), подтвердившего существование криптостернии в среднегруди большинства перепончатокрылых, следует отказаться от термина мезостернум для обозначения вентральной поверхности этого сегмента, образованной разросшимися мезоплеврами.

щее, с очень тонкой и редкой пунктировкой. Наличник короткий с вогнутым передним краем. Виски округло сужены кзади, значительно уже поперечника сложных глаз. Усики тонкие, щетинковидные, с 50—53-членистым жгутиком, значительно длиннее половины тела. Среднеспинка блестящая, с тонкой пунктировкой и едва намеченными спереди парапсидами. Щитик не окаймлен валиком. Мезоплевры с тонкой и редкой пунктировкой (расстояния между точками больше их диаметра). Промежутки между пунктировкой слабо шагреневаны, более сильно под спекулум, где пунктировка также сгущена. Промежуточный сегмент (рис. 9) почти совершенно гладкий, постнотум заднегруди с правильной продольной морщинистостью. Птеростигма (рис. 2) широкая, резко суженная в месте перехода в костальный край крыла. Основание радиуса изогнуто очень близко от птеростигмы. Радиальная ячейка сильно укорочена и удалена от вершины крыла, длина ее по костальному краю почти равна длине птеростигмы. Дискокубитальная жилка слегка волнообразно изогнута. Нервулус косой, резко антефуркальный, место излома нервеллуса находится то слегка выше, то слегка ниже его середины. Коготки ног с частым гребнем из длинных зубцов. — Брюшко в два раза длиннее головы и груди, вместе взятых. Вершинные края последнего брюшного тергита загнуты внутрь, частично прикрывая анальную вырезку (рис. 14). — Окраска ржаво-бурая с обильным бледно-желтым рисунком. Светло окрашены, в частности, большая часть лица и края лба, темя, виски, четыре продольные полосы на среднеспинке, попарно сливающиеся впереди, щитик, передняя и нижняя часть мезоплевр, вершинная часть промежуточного сегмента и дистальные части сегментов брюшка, особенно задних. Крылья бесцветные с буроватыми жилкованием и птеростигмой, последняя со светлым основанием. Светлый рисунок сильно варьирует и достигает значительно большего развития у экземпляров из более южных точек (Иран), занимая все лицо, почти все мезоплевры, промежуточный сегмент и большую часть брюшных сегментов; тон темного компонента окраски также светлее. Длина 15—16 мм. Самец сходен с самкой, но коготки ног с более густым гребнем зубцов.

Туркмения: Репетек, 8 IX 1938 (1 ♀ — голотип), 16 X 1938 (3 ♀♀), 20 X 1938 (1 ♀), 23 X 1938 (2 ♀♀), 26 X 1938 (1 ♀ — паратипы; Виноградов); Аральск, 27 IX 1932

Рис. 13. Голова спереди: *Boethoneura boguschi* Meyer (а), *Simophion calvus*, sp. n., (б).

Рис. 14. Вершина брюшка ♂♂ сзади: *Boethoneura boguschi* Meyer (а), *Simophion calvus*, sp. n. (б). То же в профиль: *B. boguschi* Meyer (в), *S. calvus*, sp. n. (г).

(1 ♀; Бенинг). Иран: Фарат, 27—29 X 1903 (1 ♂ — аллотип и 5 ♀♀; Зарудный). Типы в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

Род CLISTORAPHA CUSHMAN

Голова. Глаза и простые глазки крупные, первые с глубокой вырезкой на внутренних орбитах, затылочный киль развит на всем протяжении. Жвалы слабо сужены к вершине, верхняя губа выдается за наличник. — Грудь. Переднегрудной синус широкий, дыхальцевый склерит виден снаружи. Вентральная поверхность среднегруди с хорошо развитыми пре- и постпекторальными киями (рис. 12). Промежуточный сегмент более или менее удален от заднещитика, оставляя открытым постнотум заднегруди, на котором имеются два боковых продольных возвышения, срастающихся сзади с промежуточным сегментом (рис. 10). Крылья (рис. 3) с коротким, но густым опушением. Радиальная ячейка сильно вытянутая, почти доходящая до вершины крыла.

Основание радиуса утолщенное и изогнутое под углом. Дислокубитальная жилка в своем основании параллельна базальной жилке, равномерно изогнутая, без боковой веточки. Коготки ног с частым гребнем из длинных зубцов, одинаковым у обоих полов. — Б р ю ш к о. Второй сегмент с ясными боковыми вдавлениями в основании, его дыхальца расположены несколько за серединой. Брюшко стройное, в 2.5 раза длиннее головы и груди, вместе взятых. В мужском генитальном аппарате параметры сращены дорзально, но с ясным швом между ними.

Clistorapha ventosa Victorov, sp. n.

Глазки почти прилегающие к сложным глазам, усики немного короче тела, с 49—53-членистым жгутиком. Лицо сильно сужено книзу (рис. 13, а), блестящее, с очень тонкой пунктировкой. Наличник удлинённый, примерно в 1.5 раза шире своей длины. Среднеспинка с ясными парапсидами, щитик не окаймлен валиком. Мезоплевры тонко, но густо пунктированные (расстояния между точками не больше их диаметра), в средней части обычно морщинисто пунктированные. Промежуточный сегмент (рис. 10) сильно отодвинут от заднещитика, поверхность его морщинисто пунктированная с сильно варьирующими киями. В наиболее полном случае имеются два продольных и два поперечных кия. Передний поперечный киль часто отсутствует или рудиментарен. В крайних случаях представлен лишь задний поперечный киль, развитый только по бокам. Крылья бесцветные, нервулус слегка антефуркальный или интерстициальный, нервеллус надломлен немного ниже середины. — Окраска ржаво-красная, более красноватая у армянских экземпляров и более буроватая у туркменских. Передние и задние орбиты глаз, а у туркменских экземпляров большая часть лица и висков бледно-желтые. Длина 14—16 мм.

Зап. Копет-Даг, г. Сянт, северный склон, 12 V 1953, на свет (2 ♂♂ — голотип и паратип; 4 ♀♀ — аллотип и паратипы; Штейнберг). Белаб Нахичеванской АССР, 24 V 1957 (2 ♂♂; Загуляев). Алушта, южный берег Крыма, 13—15 V 1900 (1 ♀; Кузнецов). Киргизия: Джалалабадская обл., Караванский р-н, 21 V 1952 (1 ♀; Миц). Тип в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

Род. *BOETHONEURA* CUSHMAN

Г о л о в а. Глаза и простые глазки крупные; первые с глубокой выемкой на внутренних орбитах. Затылочный киль выражен на всем протяжении. Верхняя губа выдается за наличник. — Г р у д ь. Переднегрудной синус открытый, дыхальцевый склерит виден снаружи. Парапсиды намечены только спереди, щитик не окаймленный или окаймлен валиком только в основании. Препекторальный киль хорошо развит, постпекторальный киль отсутствует. Промежуточный сегмент (рис. 11) более или менее удален от заднещитика, оставляя открытой сплошную полосу постнотума заднегрудки, на которой имеются два боковых продольных возвышения, срастающихся сзади с промежуточным сегментом. Поверхность последнего с развитыми в различной степени киями, которые могут совершенно отсутствовать. Поверхность крыльев с коротким и довольно редким опушением (рис. 4, а), радиальная жилка с утолщенным и изогнутым под углом основанием (рис. 4). Птеростигма широкая, дискокубитальная жилка параллельна базальной жилке, равномерно изогнутая, иногда со следами боковой веточки. Радиальная ячейка вытянутая, слегка удаленная от вершины крыла. Коготки ног с частым гребнем из длинных зубцов, одинаково густым у обоих полов. — Б р ю ш к о в два раза длиннее головы и груди, вместе взятых; второй брюшной тергит с ясными боковыми вдавлениями в основании, его дыхальца расположены несколько за серединой. В мужских гениталиях параметры сращены дорзально с ясным швом между ними.

Boethoneura boguschi (Meyer) (новая комбинация). (= *Ophion boguschi* Meyer).

Глазки крупные, почти прилегающие к сложным глазам. Лицо сильно сужено книзу, тонко, но довольно густо пунктированное. Усики длиною почти с тело, с 47—48-членистым жгутиком. Наличник удлинённый, примерно в 1.5 раза шире своей длины. — Среднеспинка блестящая, почти гладкая. Щитик не окаймлен по бокам валиком. Мезоплевры густо пунктированные (расстояния между точками не больше их диаметра), а в центре под гладким и блестящим спекулом густо морщинисто пунктированные. Поверхность промежуточного сегмента без килей (рис. 11), с несколькими слабыми продольными морщинами на вершине, морщинисто пунктированная. В основании скульптура слабее. Поверхность крыльев с коротким и довольно редким опушением (рис. 4, а). Дислокубитальная жилка без следов боковой веточки. Нервулус от интерстициального до ясно постфуркального. Нервеллус надломлен в различной степени ниже середины. — Окраска ржаво-красная, темя и широкие полосы вдоль передних и задних глазных орбит бледно-желтые. Длина 10—11 мм.

Туркмения: Узбой, пески у Топьятана, 23 IV 1951, на свет (6 ♂♂; Штейнберг); окр. ст. Искандер, 6 IV 1951 (1 ♀; Крыжановский); окр. Кизыл-Арвата, 18 IV 1951 (1 ♀; Крыжановский); 40 км севернее Кизыл-Арвата, 2 V 1953 (2 ♀♀; Панфилов); Топты, 35 км северо-восточнее Кизыл-Арвата, 10 IV 1952, на свет (1 ♂; Ромадина); Арчман, 15 V 1923 (1 ♀; Родендорф); Уч-Аджи, 13 IV 1900 (1 ♂; Гермс); Репетек, 24 IV—7 V 1914 (2 ♂♂; Плавильщиков), Узбекистан; Шахмардан, Ферганская обл., 14 VI 1900 (1 ♂; Гермс).

Все три вышеописанных вида (*Simophion calvus*, *Clistorapha ventosa* и *Boethoneura boguschi*) интересны в зоогеографическом отношении тем, что относятся к родам, свойственным аридным областям Старого и Нового Света, представляя, таким образом, аналогию с некоторыми растениями (*Ephedra*, *Fagonia*, *Eurotia*, *Peganum* и др.), которых некоторые ботаники (Ильин, 1946) считают элементами пустынной флоры древнего Средиземноморья. Возможно, что сходную картину представляют и представители родов *Simophion*, *Clistorapha* и *Boethoneura*, значительно более малочисленные в фауне наших среднеазиатских пустынь по сравнению с такими процветающими и богато представленными в ней родами наездников, как *Ophion*, *Enicospilus* и *Paniscus*, которых, по-видимому, можно считать более молодыми обитателями пустынь.

Род EREMOTYLUS FOERSTER

Голова с развитым затылочным килем. Глазки крупные, прилегающие к сложным глазам или удаленные от них на расстояние, не большее своего диаметра. Жвалы слабо сужены к вершине. — Грудь. Переднегрудной синус широкий, обнажающий дыхальцевый склерит. Препекторальный киль хорошо развит, постпекторальный киль отсутствует. На боках вентральной поверхности среднегруди развиты бугорки, отсутствующие у *E. sibiricus* Szepf. Щитик окаймлен резким валиком до вершины. Промежуточный сегмент или почти вплотную придвинут к заднещитику, или отодвинут от него (*E. hungaricus* Szepf.), так что остается видимой сплошная полоска постнотума заднегруди. Поверхность промежуточного сегмента с резкими продольными и поперечными валиками и с грубой продольной морщинистостью на вершине. Крылья с длинным и густым опушением (рис. 1, а), основание радиуса в переднем крыле утолщено и изогнуто под углом (рис. 1). Дискокубитальная жилка равномерно изогнутая, без боковой веточки, ее проксимальная часть параллельна базальной жилке. — Брюшко. Второй тергит в основании с боковыми вдавлениями. В мужских гениталиях парамеры сращены дорзально с ясным швом между ними.

По сводке Мейера (1935) род представлен на территории СССР только одним видом — *E. sibiricus* Szepf. В настоящее время этот список пополнился еще двумя представителями: *E. marginatus* Jur. и *E. hungaricus* Szepf., пойманными на Сев. Кавказе А. Алексеевым и мною.

Род BARYTATOCERPHALUS SCHULZ. (*Barycephalus* Brauns, preocc.)

Отличается от соседних родов маленькими простыми глазками, удаленными от сложных глаз на расстояние, в несколько раз превышающее их диаметр, не утолщенным и неизогнутым в основании радиусом, наличием пре- и постпекторального килей, отсутствием боковых ямок в основании второго брюшного тергита, окаймленным, по крайней мере до середины, щитиком. В мужских гениталиях парамеры слиты (без шва) с дорзальной стороны.

Barytatocephalus mocsaryi Brauns (= *Barycephalus mocsaryi* Brauns; *Barycephalus seminiger* Brauns, syn. n.; *Ophion amoenus* Tosquinet, syn. n.).

Род *Barycephalus* был описан Браунсом (Brauns, 1895) с двумя видами из Венгрии: один (*B. mocsaryi*) по самцу, второй (*B. seminiger*) по самке, причем сам автор не исключал возможности того, что они представляют собой два пола одного и того же вида. Описание Шестаковым (1926) самца *B. seminiger* основано на недоразумении, так как определенный им как самец экземпляр, хранящийся в коллекциях Зоологического института АН СССР, оказался в действительности самкой, яйцеклад которой спрятан в ножны. Во всех изученных мною сборах (материалы автора из Ста-

линградской области, сборы В. Н. Беляевой и В. И. Тобиаса из Казахстана) всегда встречались только самцы *B. mocsaryi* и только самки *B. seminiger*. Все сказанное представляется достаточным для сведения этих форм в один вид, *B. mocsaryi*.

В 1900 г. Тоскинэ (Tosquinet, 1900) по самцу из сборов Беккера в Са-репте был описан новый вид — *Ophion amoenus*. Сравнение его описания с диагнозами рода *Varycephalus* и вида *B. mocsaryi* убеждает в идентичности этих форм. Об этом говорит полное сходство как пластических признаков (вздутая голова, маленькие глаза, сильно удаленные от основания жвал, отсутствие килей на промежуточном сегменте и т. п.), так и весьма характерной окраски.

Род OPHION FABRICIUS

В дополнение к диагнозу Кашмена (1947) необходимо добавить, что в некоторых случаях наблюдается утолщение основания радиуса (рис. 5), но оно никогда не бывает изогнуто. Кроме того, этот признак никогда не сочетается с параллельностью дискокубитальной и базальной жилок. Промежуточный сегмент придвинут к заднещитику или двумя боковыми выступами с ямкой между ними (рис. 8), или на всем своем протяжении. В мужских гениталиях парамеры сращены дорзально, с ясным швом между ними.

Род ENICOSPILUS STEPHENS

В дополнение к диагнозу Кашмена (1947), повторенному мною (Викторов, 1957) необходимо указать на слившиеся дорзально (без шва) парамеры мужских гениталий, чем этот род отличается от *Ophion* и близких к нему родов (*Eremotylus*, *Clistorapha*, *Boethoneura*).

ЛИТЕРАТУРА

- В и к т о р о в Г. А. 1957. Наездники рода *Enicospilus* Stephens фауны СССР (Hymenoptera, Ichneumonidae). Энтомолог. обозр., 36, 1 : 179—210.
- В и к т о р о в Г. А. 1958. Материалы по систематике наездников рода *Enicospilus* Stephens (Hymenoptera, Ichneumonidae). Зоолог. журн., 37, 2 : 215—221.
- И л ь и н М. М. 1946. Некоторые итоги изучения флоры пустынь Средней Азии. Мат. по истор. флоры и растит. СССР, 2, М.—Л. : 197—256.
- Р о к у е в Н. Р. 1906. Hymenoptera asiatica nova. VIII. Русск. энтомолог. обозр., 6, 1—2 : 164—169.
- М е й е р Н. Ф. 1935. Определитель паразитических перепончатокрылых сем. Ichneumonidae. Определ. по фауне СССР, изд. Зоолог. инст. АН СССР, 16 : 1—535.
- (Ш е с т а к о в А.) А. S h e s t a k o v. 1926. Ad cognitionem specierum tribus Ophionini. Konowia, 5, 3 : 256—263.
- В р а u n s S. 1895. Descriptiones specierum novarum Ichneumonidarum e fauna Hungarica. Térmez. Füzet., 17 : 42—49.
- С u s h m a n R. A. 1947. A generic revision of the ichneumon-flies of the tribe Ophionini. Proc. U. S. Nat. Mus., 96, 3266 : 417—482.
- К р и e c h b a u m e r 1879. *Ophion parvulus* n. sp. Entom. Nachr., 5, 8 : 104—105.
- М и c h e n e r Ch. D. 1956. Hymenoptera. In: S. L. Tuxen (ed.). Taxonomist's glossary of genitalia in insects, Copenhagen : 131—140.
- Р и c h a r d s O. W. 1956. An interpretation of the ventral region of the Hymenopterous thorax. Proc. R. Entom. Soc., London, A, 31, 7—9 : 99—104.
- С c h m i e d e k n e c h t O. 1908. Opuscula Ichneumonologica, XIX : 1412—1452.
- С e d i v ý J. 1956. Příspěvek k poznání lumku z tribu Hellwigiini, Anomalonini a Therionini b. ČSR. Acta Faunistica Entom. Mus. Nat. Pragae, 1 : 127—139.
- С n o d g r a s s R. E. 1941. The male genitalia of Hymenoptera. Smiths. Misc. Coll., 99, 14 : 1—86.
- С z e p l i g e t i G. V. 1905. Hymenoptera. Fam. Ichneumonidae (Gruppe Ophionidae). Subfam. Pharsalinae—Porizontinae. In: Wytzman. Genera Insectorum, 34 : 1—71.
- Т о s q u i n e t J. 1900. Notice sur quelques Ichneumonides inédites de l'Europe méridionale. Ann. Soc. Entom. Belgique, 44 : 157—173.

SUMMARY

There is given a key to the genera of the tribe *Ophionini* met on the territory of the USSR: *Aglaophion* Cameron, *Stauropoctonus* Brauns, *Enicospilus* Stephens, *Barytatocephalus* Schulz, *Ophion* Fabricius, *Simophion* Cushman, *Clistorapha* Cushman, *Eremotylus* Foerster, *Boethoneura* Cushman. Diagnoses of some of them are made more exact and supplemented. Meyer's point of view (1935) on the inclusion of *Apatophion* Shestakov into *Ophion* Fabricius is proved in spite of Cushman's opinion (1947) on the identity of this genus with *Hellwigiella* Szepliget. On the base of the structure of subgenital plate, apical tergites of the abdomen and genitalia in males *Hellwigia* Gravenhorst is suggested to be distinguished as an independent tribe. New species are described: *Simophion calvus* Victorov (Turkmenia, Iran) and *Clistorapha ventosa* Victorov (Turkmenia, Armenia). The redescription of *Boethoneura boguschi* (Meyer) (= *Ophion boguschi* Meyer), known from the deserts of Middle Asia is given. There is ascertained an identity of the following species *Barytatocephalus* Schulz (= *Barycephalus* Brauns): *B. mocsaryi* Brauns (= *B. seminger* Brauns, syn. n., *Ophion amoenus* Tosquinet, syn. n.).
